

MAESTRÍA EN ARGUMENTACIÓN JUDICIAL

Instituto de la Judicatura, del Poder Judicial del Estado de Nuevo León

Alumna: Maestra María Teresa Cavazos Tamez

Materia: Teoría Jurídica Contemporánea y Argumentación Jurídica

Actividad: Análisis jurídico estructurado del caso Delfi AS v. Estonia, y la aplicación de test de proporcionalidad.

Docente: Doctor Rogelio López Sánchez

Monterrey, Nuevo León, 19 de junio de 2026.

Análisis jurídico estructurado del caso Delfi AS v. Estonia

Introducción.

Se verifica como la sentencia del caso **Delfi As v. Estonia**, dictada el día 16 de junio de 2015, por la Gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, marca un precedente histórico en las responsabilidades en los portales de internet y medios de comunicación ante los comentarios ofensivos o difamatorios de los usuarios también considerados terceros y como utilizó el test de proporcionalidad también llamado balancing test, como idoneidad y necesidad a la medida adoptada.

El **caso Delfi As v. Estonia**, sentencia dictada el día 16 de junio de 2015, por la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la cual estableció entre otros que los portales de noticias comerciales son responsables de los comentarios de terceros si estos constituyen un discurso de odio manifiesto, además se concluyó que el responsabilizarlos no vulneró el derecho a la libertad de expresión.

Autoridades, partes, dependencias y terceros en el caso:

- a) Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)
- b) Gran sala del TEDH
- c) Tribunal del Condado Harju
- d) Tribunal de Apelación de Tallin
- e) Tribunal Supremo de Estonia
- f) SLK, L. (compañía naviera y de ferris de Estonia que opera rutas marítimas entre el territorio continental de ese país y sus islas)
- g) Vjatseslav Leedo (persona afectada-propietario de la compañía naviera)
- h) Delfi (empresa de medios de comunicación digital y portales de noticias más grandes de **Estonia**, este un país soberano situado en el noreste de Europa, a la orilla del mar Báltico, siendo uno de los tres países bálticos, siendo destacado por

ser un país con una sociedad digitalizada y avanzada del mundo), Medida Legal Defence Initiative (MLDI)

- i) Google
- j) Forbes
- k) Thomson Reuters
- l) The New York Times

Hechos del caso: la publicación de 330 artículos, publicados por **Delfi**, entre estos el titulado “SLK, L. destruyó la carretera de hielo.” publicación que generó más de 10,000 comentarios de lectores, mismos que resultaron ofensivos, amenazantes y difamatorios, los cuales no eran eliminados de forma automática, sino requerían que un lector los marcara como inapropiados a lo cual Delfi decidía si debía eliminarse, debido a que el sistema interno de este, no eliminaba de forma automática dichos cometarios.

Problema Jurídico: el problema surgió una vez que agotada de forma directa la solicitud de SLK, L. a Delfi, para que realizara lo correspondiente en la eliminación de los comentarios ofensivos, amenazantes y difamatorios, lo cual realizó de forma parcial a lo acordado en dicha solicitud, ya que además de eliminar los comentarios solicitó le pagara 32.000 euros por concepto de daños morales, esto último no aconteció, en ese sentido el día 13 de abril del 2006. SLK, L., presentó una demanda ante el Tribunal del Condado de Harju, desestimando la demanda atendiendo a lo establecido por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información de Estonia, lo cual fue apelado ante el Tribunal de Apelación de Tallin, remitiendo el caso al Tribunal de Primera Instancia, por otra parte Delfi, apeló esa decisión ante el Tribunal Supremo de Estonia, negándose a conocer del caso.

Resultando que el Tribunal del Condado de Harju falló a favor de SLK, L., responsabilizando a Delfi de la difamación respecto a SLK, L. esto por ser editor de los comentarios, resolución que Delfi apeló, confirmando el día 16 de diciembre de 2008 el Tribunal de Apelación la sentencia de primera instancia, reusándose de nueva cuenta el

Tribunal Supremo a resolver la inconformidad de Delfi, este presentó su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Derecho fundamental en pugna: libertad de expresión, frente al derecho a la **reputación y la vida privada**, consagrados en los artículos 8 y 10 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Argumento del Tribunal (TEDH): realizando un test de proporcionalidad, también llamado balancing, ponderando los **derechos de reputación y la vida privada**, frente al **derecho de libertad de expresión**, ya que en este caso los comentarios no fueron solo críticas, sino mensajes de odio e incitación a la violencia, los cuales Delfi no eliminó de forma pronta, de ahí su responsabilidad y la imposición de medidas y la multa civil que fue impuesta y considerada como leve y no excesiva; descartando que la **imposición de responsabilidad y multa** a Delfi fue una **medida necesaria y proporcionada** que no vulneró la libertad de expresión.

Test de proporcionalidad: es la herramienta utilizada por los Jueces Constitucionales en distintos casos judiciales resueltos a finales de los años noventa, teniendo lugar en el plano de la praxis judicial, relacionados con la igualdad y razonabilidad de las leyes, siendo un test de escrutinio estricto en relación a la aplicación igualitaria y no discriminatoria en los asuntos jurisdiccionales.

Precedente: dicha resolución sentó el precedente sobre la responsabilidad de los portales de internet por los comentarios ofensivos que publican sus usuarios (terceros).

Test de proporcionalidad, llamado también balancing test

Fin constitucionalmente válido

El fin constitucionalmente válido y legítimo que justificó la restricción a la libertad de expresión fue la **protección al derecho de reputación** de Vjatseslav Leedo.

Idoneidad

Se evaluó como idoneidad la **medida restrictiva** al hacer al portal Delfi responsable de los comentarios de usuarios, con el fin de evitar la divulgación de comentarios de odio y difamación, **protegiendo el derecho al honor y la reputación** de Vjatseslav Leedo.

Necesidad

La necesidad fue para evaluar la sanción de indemnización civil por daños morales de 320 euros al portal Delfi, por los comentarios de insultos graves, amenazantes y discursos de odio hacia, justificándola en su determinación que Delfi no actuó de manera diligente para prevenir el daño en este caso a Vjatseslav Leedo.

Proporcionalidad en sentido estricto

La ponderación en sentido estricto a **los derechos de reputación y la vida privada**, frente al **derecho de libertad de expresión**, ya que en este caso los comentarios no fueron solo críticas, sino mensajes de odio e incitación a la violencia, los cuales Delfi no eliminó de forma pronta, de ahí su responsabilidad y la imposición de medidas y la multa civil que fue impuesta y considerada como leve y no excesiva; descartando que la **imposición de responsabilidad y multa** a Delfi fue una **medida necesaria y proporcionada** que no vulneró la libertad de expresión.

Conclusión

Como conclusión se establece que la sentencia del caso Delfi AS v. Estonia, marco un precedente histórico en relación a la sobre la responsabilidad de los portales de internet por los comentarios ofensivos que publican sus usuarios en contra o hacia personas consideradas terceros en las publicaciones que realicen las empresas en la cual se aplicó el test de proporcionalidad de forma efectiva con la finalidad de salvaguardar el derecho a la honra y privacidad ante el derecho de la libre expresión resultando que la responsabilidad y multa optadas no vulneraban este último derecho de libertad de expresión.

Bibliografías

(Sentencia Delfi AS v. Estonia, 2015)

(University)

(Lopez R. (., 2018)